

Questionario linguistico

Grazie per aver accettato di partecipare a questa ricerca!

Quello che stai per iniziare è un questionario che riguarda l'uso di alcune costruzioni nell'italiano parlato. Ti verranno proposte delle frasi da leggere, seguite da alcune domande che riguardano esclusivamente il modo in cui TU usi la lingua. Non rifletterci troppo e ricorda: nessuna risposta è sbagliata!

Per compilare il questionario serviranno una decina di minuti. Le risposte saranno utilizzate in forma anonima e in nessun modo sarà possibile risalire alla tua identità. Per qualunque dubbio puoi comunque rivolgerti a marco.favaro@edu.unito.it

Buon divertimento!

* Indica una domanda obbligatoria

Informazioni personali

1. Genere *

Contrassegna solo un ovale.

F

M

Altro: _____

2. In che anno sei nata/o? *

3. Qual è la tua lingua nativa? *

Se hai più di una lingua nativa, indicale tutte

4. Parli o capisci un dialetto? *

Se sì, specifica quale dialetto, se lo capisci soltanto o se lo parli anche

5. In che città vivi? *

6. In che città vai o sei andata/o a scuola? *

7. Titolo di studio *

Contrassegna solo un ovale.

Diploma di scuola secondaria

Laurea

Qualifica professionale

Altro: _____

8. Studi o lavori? *

Contrassegna solo un ovale.

- Frequento le scuole superiori
- Frequento l'università
- Lavoro
- Sono disoccupato/a

9. Se lavori, che lavoro fai?

Accettabile o no?

In questa parte del questionario ti verranno proposte 14 frasi estratte da contesti reali in cui si utilizzano quattro avverbi italiani: PURE, ANCHE, POI, UN PO'.

Per ogni frase ti verrà chiesto di dare dei giudizi: nel rispondere, pensa se sono frasi che ti capita di dire, tipicamente (ma non solo) in situazioni informali.

1

[Mentre fanno acquisti insieme, Silvia dice a sua sorella]

— Come ti sta la maglia? Provala un po', fammi vedere.

10. Hai già sentito un'espressione come PROVALA UN PO'? *

Contrassegna solo un ovale.

sì

no

11. La usi anche tu? *

Contrassegna solo un ovale.

sì, abitualmente

sì, qualche volta

no

12. Useresti altre parole al posto di UN PO'?

13. Hai altri commenti su questa frase?

- Ci vediamo alle 5 e mezza per un caffè?
- Fai anche le 6 che Simone arriva sempre in ritardo.

14. Hai già sentito un'espressione come FAI ANCHE LE 6? *

Contrassegna solo un ovale.

sì

no

15. La usi anche tu? *

Contrassegna solo un ovale.

sì, abitualmente

sì, qualche volta

no

16. Useresti altre parole al posto di ANCHE?

17. Hai altri commenti su questa frase?

[Ilaria e Matilde avevano parlato della possibilità di andare alla festa di compleanno di Giacomo, un amico comune. Dopo alcuni giorni Ilaria, che non è andata alla festa, chiede a Matilde se lei sia andata]

— Sei poi andata alla festa di Giacomo l'altra sera?

18. Hai già sentito un'espressione come SEI POI ANDATA? *

Contrassegna solo un ovale.

sì

no

19. La usi anche tu? *

Contrassegna solo un ovale.

sì, abitualmente

sì, qualche volta

no

20. Useresti altre parole al posto di POI?

21. Hai altri commenti su questa frase?

4

[Simone si rivolge al suo coinquilino Paolo]

— Sicuro che posso prendere un paio di pomodori?

— Ma certo, prendi pure. Ho il frigo pieno, nessun problema!

22. Hai già sentito un'espressione come PRENDI PURE? *

Contrassegna solo un ovale.

sì

no

23. La usi anche tu? *

Contrassegna solo un ovale.

sì, abitualmente

sì, qualche volta

no

24. Useresti altre parole al posto di PURE?

25. Hai altri commenti su questa frase?

5

[Andrea dice a Francesco, mentre organizzano un'escursione in montagna]

— Sì, certo, è un po' quello il fatto: con le previsioni del tempo non sai mai quanto fidarti.

26. Hai già sentito un'espressione come È UN PO' QUELLO IL FATTO? *

Contrassegna solo un ovale.

sì

no

27. La usi anche tu? *

Contrassegna solo un ovale.

sì, abitualmente

sì, qualche volta

no

28. Useresti altre parole al posto di UN PO'?

29. Hai altri commenti su questa frase?

6

[Simone dice a Vittorio, che quando escono a cena insieme sceglie regolarmente piatti originali]:

— Vitto, certo che la pizza all'ananas fa poi schifo!

30. Hai già sentito un'espressione come FA POI SCHIFO? *

Contrassegna solo un ovale.

sì

no

31. La usi anche tu? *

Contrassegna solo un ovale.

sì, abitualmente

sì, qualche volta

no

32. Useresti altre parole al posto di POI?

33. Hai altri commenti su questa frase?

— Se sei entrato in macchina nella ZTL, stai pur certo che la multa ti arriva.

34. Hai già sentito un'espressione come STAI PUR CERTO? *

Contrassegna solo un ovale.

sì

no

35. La usi anche tu? *

Contrassegna solo un ovale.

sì, abitualmente

sì, qualche volta

no

36. Useresti altre parole al posto di PUR?

37. Hai altri commenti su questa frase?

[Greta e Arianna, in un quartiere dove non erano mai state prima]

- Assurdo! Non c'è neanche un bar aperto qui.
- Beh, sono anche le 3 di notte, non mi stupirei troppo!

38. Hai già sentito un'espressione come SONO ANCHE LE 3? *

Contrassegna solo un ovale.

sì

no

39. La usi anche tu? *

Contrassegna solo un ovale.

sì, abitualmente

sì, qualche volta

no

40. Useresti altre parole al posto di ANCHE?

41. Hai altri commenti su questa frase?

9

[Andrea e Francesco sono alle prese con le parole crociate]

— Dai, sforziamoci di più: una soluzione deve pure esserci, no?

42. Hai già sentito un'espressione come DEVE PURE ESSERCI? *

Contrassegna solo un ovale.

sì

no

43. La usi anche tu? *

Contrassegna solo un ovale.

sì, abitualmente

sì, qualche volta

no

44. Useresti altre parole al posto di PURE?

45. Hai altri commenti su questa frase?

10

[Paolo si rivolge a Simone, che accusa i coinquilini di aver preso il suo yogurt dal frigo senza chiedere il permesso]

— Senti Simo, vedi un po' di calmarti e ne parliamo più tardi.

46. Hai già sentito un'espressione come VEDI UN PO' DI CALMARTI? *

Contrassegna solo un ovale.

sì

no

47. La usi anche tu? *

Contrassegna solo un ovale.

sì, abitualmente

sì, qualche volta

no

48. Useresti altre parole al posto di UN PO'?

49. Hai altri commenti su questa frase?

11

[Elena e sua sorella Lucia devono rimettersi al lavoro dopo pranzo, ma Lucia sembra intenzionata piuttosto a fare una dormita sul divano. Elena dice]:

— Dai Luci, stai poi su che dobbiamo fare i lavori in giardino!

50. Hai già sentito un'espressione come STAI POI SU? *

Contrassegna solo un ovale.

sì

no

51. La usi anche tu? *

Contrassegna solo un ovale.

sì, abitualmente

sì, qualche volta

no

52. Useresti altre parole al posto di POI?

53. Hai altri commenti su questa frase?

[Arianna chiede a Greta informazioni sulla riunione di un comitato di quartiere]

— A che ora sarebbe domani la riunione?

— Alle 9, ma vedi anche tu come sei messa. Se non ce la fai non è un problema!

54. Hai già sentito un'espressione come VEDI ANCHE TU? *

Contrassegna solo un ovale.

sì

no

55. La usi anche tu? *

Contrassegna solo un ovale.

sì, abitualmente

sì, qualche volta

no

56. Useresti altre parole al posto di ANCHE?

57. Hai altri commenti su questa frase?

13

[Matteo dice a proposito di un suo collega]

— Sarà pure bravo quanto dice, ma non penso riesca a risolvere questo esercizio.

58. Hai già sentito un'espressione come SARÀ PURE BRAVO? *

Contrassegna solo un ovale.

sì

no

59. La usi anche tu? *

Contrassegna solo un ovale.

sì, abitualmente

sì, qualche volta

no

60. Useresti altre parole al posto di PURE?

61. Hai altri commenti su questa frase?

14

[Matilde dice a Ilaria, sconsolata per la quantità di lavoro che deve fare]

— Dai, le vacanze non sono poi così lontane!

62. Hai già sentito un'espressione come NON SONO POI COSÌ LONTANE? *

Contrassegna solo un ovale.

sì

no

63. La usi anche tu? *

Contrassegna solo un ovale.

sì, abitualmente

sì, qualche volta

no

64. Useresti altre parole al posto di POI?

65. Hai altri commenti su questa frase?

Quale opzione?

Nelle ultime due domande immagina il contesto descritto tra parentesi quadre e segna quale delle frasi proposte funziona meglio nel contesto indicato. Puoi anche indicare più di una risposta.

Se hai in mente altre possibilità aggiungile al fondo.

15

[Anna non ricorda il nome della cugina di Irene]

66. Quale frase useresti in questo contesto? (puoi scegliere più di un'opzione) *

Seleziona tutte le voci applicabili.

Ire, com'è che si chiamava tua cugina?

Ire, come si chiamava già tua cugina?

Ire, come si chiamava più tua cugina?

Ire, come si chiamava pure tua cugina?

Altro: _____

67. Hai altri commenti su queste frasi?

16

[Giacomo, esasperato da Mario in una discussione che prosegue inutilmente ormai da un'ora]

68. Quale frase useresti in questo contesto? (puoi scegliere più di un'opzione) *

Seleziona tutte le voci applicabili.

Senti, stai un po' zitto che hai torto marcio!

Senti, stai mo zitto che hai torto marcio!

Senti, stai solo zitto che hai torto marcio!

Senti, stai poi zitto che hai torto marcio!

Altro: _____

69. Hai altri commenti su queste frasi?

Fine!

Grazie per aver partecipato :)

Se hai dubbi, curiosità o altre osservazioni scrivimi a marco.favaro@edu.unito.it

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli